

afirmativa

O teste do pezinho deve ser feito pelo menos até o 2º dia de vida do bebê.

explicação

Mito. O ideal é que o teste seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, pois é nesse período que as doenças detectadas podem ser identificadas com maior precisão.

afirmativa

A coleta do teste do pezinho é feita por meio da punção no dedão do pé do recém-nascido para obter gotas de sangue.

explicação

Mito. A coleta é realizada no calcanhar do bebê, pois essa região possui boa vascularização e é mais segura para a punção em recém-nascidos.

afirmativa

A fibrose cística e a anemia falciforme são doenças que podem ser detectadas no teste do pezinho.

explicação

Verdadeiro. O teste detecta a alteração e permite intervenções precoces para prevenir complicações.

afirmativa

O teste do pezinho precisa ser repetido depois de um tempo.

explicação

Mito. Apenas se a amostra inicial for inadequada ou o resultado inconclusivo, a repetição é necessária.

afirmativa

A realização do Teste do Pezinho causa dor intensa no bebê, sendo necessário em alguns casos administrar medicação para dor e fazer compressas.

explicação

Mito. A picada no calcanhar pode causar apenas um leve desconforto, mas é rápida e segura. O benefício de detectar doenças graves precocemente é muito maior.

afirmativa

O Teste do Pezinho pode detectar doenças como hipotireoidismo congênito e fenilcetonúria.

explicação

Verdadeiro. Essas duas doenças estão entre as principais triadas no painel básico do Teste do Pezinho. A identificação precoce é fundamental para iniciar o tratamento imediatamente e evitar danos ao desenvolvimento físico e mental do bebê.

afirmativa

O Teste do Pezinho exige várias picadas no calcanhar do bebê, preferencialmente em pontos diferentes, para garantir um resultado mais preciso.

explicação

Mito. Normalmente, uma única picada no calcanhar é suficiente, desde que a coleta seja feita corretamente. O procedimento é simples, seguro e eficaz para a obtenção de resultados confiáveis.

afirmativa

A hipertensão arterial e diabetes congênita são doenças que podem ser detectadas no Teste do Pezinho.

explicação

Mito. Diabetes mellitus e hipertensão arterial não fazem parte do painel de doenças triadas pelo teste do pezinho. Essas são condições que geralmente se manifestam mais tardiamente e estão mais relacionadas ao estilo de vida.

afirmativa

A coleta do sangue deve ser feita em jejum, mesmo em recém-nascidos.

explicação

Mito. Bebês não precisam estar em jejum para o teste do pezinho. Eles devem ser alimentados normalmente antes e depois da coleta.

afirmativa

O sangue colhido no teste do pezinho é analisado por um equipamento que dá o resultado na hora.

explicação

Mito. O sangue é enviado para laboratórios especializados, onde é analisado com técnicas específicas. O resultado pode demorar alguns dias e, em caso de alteração, a família é contatada para novos exames.